

К ВОПРОСУ О ПРОМЫШЛЕННЫХ НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕНОВАЦИИ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Кончин Владимир Алексеевич,

аспирант

(konchin98@mail.ru)

*Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова,
г.Курск, Россия*

Аннотация: В данной статье приведен анализ состава и свойств наплавленного металла некоторых промышленных наплавочных материалов.

Ключевые слова: наплавка, восстановление, свойство наплавленного материала.

ON THE QUESTION OF INDUSTRIAL SURFACE MATERIALS SUCCESSFULLY USED IN THE RENOVATION OF AGRICULTURAL EQUIPMENT PARTS

Abstract: This article provides an analysis of the composition and properties of the deposited metal of some industrial surfacing materials.

Key words: surfacing, restoration, properties of the deposited material.

Наплавка — это широко распространенный технологический процесс в промышленности, позволяющий восстанавливать и укреплять детали и поверхности металлических изделий. Для достижения оптимальных результатов в наплавке важно правильно подобрать наплавочные материалы и строго контролировать процесс наплавки. Одним из основных аспектов этого процесса является анализ состава и свойств наплавленного металла. В статье мы представляем результаты исследований, проведенных с целью анализа состава и свойств наплавленного металла, полученного при использовании различных промышленных наплавочных материалов [1-4]

Установленные критерии рационального легирования наплавленного металла для различных условий работы по сочетанию активности абразивного воздействия среды и ударных нагрузок позволяют рассмотреть существующие промышленные наплавочные материалы с точки зрения их назначения для различных случаев эксплуатации [5-8]

Далее представлены составы и рекомендации по применению наплавочных материалов с целью качественной наплавки.

Электроды ОМГ- доэвтектические, Cr/C в рациональных пределах 15-20. Судя по содержанию углерода, количество карбидной фазы должно быть

небольшим. Из-за ферритной матрицы в состоянии после наплавки износостойкость должна быть относительно небольшой, а сопротивление ударным нагрузкам высокое, более высокая износостойкость будет после закалки.

Электроды Т-590- заэвтектические с большим количеством карбидной и боридной фаз. Поэтому правильной является рекомендация по использованию электродов для работы в условиях абразивного износа без ударов. Однако же, состав электрода нельзя признать вполне рациональным. Соотношение Cr/c составляет всего 1,5-1,8%.

Электроды Т-620 – нераационально высокое содержание углерода.

Электроды ОЗИ-1 имеют состав, очень близкий к рациональному, и, следовательно, могут применяться в условиях абразивного износа и ударов.

Электроды БЧ-2 и ХР-19 представляют собой совершенно особый тип электродов с высоким содержанием бора. При таком количестве бора в сплаве будут преобладать бориды и карбобориды, делающие сплав чрезвычайно хрупким

Прутки В2К и В3К это сплавы на кобальтовой основе и, поэтому, не могут быть рассмотрены с точки зрения условия рационального легирования, установленных для сплавов на железной основе.

ПП-У50Ч23Г6Т. Этот материал довольно удачен. Полезно было бы увеличить содержание хрома, и не совсем ясна роль молибдена. Этот дорогой и дефицитный элемент вряд ли целесообразно вводить в наплавочные материалы

За объект реновации была выбрана стрельчатая лапа культиватора из листового проката стали 40ХС.

Микроструктура наплавленного покрытия из электродиспергированного порошка из сплава Т30К4 представлена на рис. 1. Микроструктуру покрытий исследовали на оптическом инвертированном микроскопе «OLYMPUS GX51» (Япония).

Рисунок 1. Микроструктура плазменного покрытия

Анализ состава и свойств наплавленного металла позволяет лучше понять процесс наплавки и адаптировать его для конкретных приложений. Выбор способа наплавки материала и контроль над процессом наплавки имеют решающее значение для обеспечения качества и технологичности металлических изделий [9-11]

Исследования в этой области могут привести к разработке новых наплавочных материалов с улучшенными эффектами, что будет отрицательно сказываться на различных отраслях промышленности, где используется наплавка [12].

Кроме того, для плазменно-порошковой наплавки эффективно использовать электроэрозионную шихту, полученную методом электроэрозионного диспергирования [13-14].

Оценка таких покрытий приведена в данных исследованиях [15-16].

Таким образом, нами рассмотрены существующие промышленные наплавочные материалы, предназначенные для работы в условиях абразивного износа. Анализ показал, что их составы следует несколько скорректировать для получения оптимальных свойств и наиболее экономного расходования легирующих элементов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Получение и исследование порошков из отходов вольфрамсодержащих твердых сплавов электроэрозионным диспергированием: монография / Агеев Е.В., Латыпов Р.А., Агеева Е.В., Давыдов А.А. Курск, 2013. 200 с.
2. Elemental composition of the powder particles produced by electric discharge dispersion of the wastes of a VK8 hard alloy / Latypov R.A.,

Latypova G.R., Ageev E.V., Altukhov A.Y., Ageeva E.V. // Russian Metallurgy (Metally). 2017. Т. 2017. № 12. С. 1083-1085.

3. Кончин, В. А. Исследование размера электроэрозионных твердосплавных частиц для износостойкой наплавки / В. А. Кончин, Е. В. Агеев // Электроэнергетика сегодня и завтра : сборник научных статей Международной научно-технической конференции, Курск, 30 марта 2022 года / Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2022. – С. 76-80.

4. Кончин, В. А. Порошковые электроэрозионные материалы для износостойкой наплавки / В. А. Кончин, Е. В. Агеев // Перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении : Сборник научных статей 7-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Курск, 10–11 февраля 2022 года / Редколлегия: Разумов М.С. (отв. ред.). – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 88-93.

5. износостойкие порошковые материалы для плазменно-порошковой наплавки / Е. В. Агеева, В. И. Серебровский, Е. В. Агеев, В. А. Кончин // Технический сервис машин. – 2023. – № 2(151). – С. 147-156. – DOI 10.22314/2618-8287-2023-61-2-147-156.

6. Повышение эффективности процесса восстановления и упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин плазменно-порошковой наплавкой твердосплавных электроэрозионных материалов / Е. А. Агеева, В. И. Серебровский, Е. В. Агеев, В. А. Кончин // Технический сервис машин. – 2023. – № 2(151). – С. 84-94. – DOI 10.22314/2618-8287-2023-61-2-84-94.

7. Кончин, В. А. Определение гранулометрического размера электроэрозионного порошка титано-карбидовой группы, полученного в воде дистиллированной / В. А. Кончин, О. С. Серникова, Е. С. Кучерявенко // Современные материалы, техника и технология : сборник научных статей 12-й Международной научно-практической конференции, Курск, 30 декабря 2022 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 193-196.

8. Кончин, В. А. Фазовый состав титано-кобальтового сплава Т30К4, спеченного из электроэрозионных порошков, полученных в воде дистиллированной / В. А. Кончин // Современные материалы, техника и технология : сборник научных статей 12-й Международной научно-практической конференции, Курск, 30 декабря 2022 года. – Курск: Юго-

Западный государственный университет, 2022. – С. 189-192.

9. Кончин, В. А. Исследование микротвердости спеченных образцов из сплава Т30К4 / В. А. Кончин, О. С. Серникова // Современные материалы, техника и технология : сборник научных статей 12-й Международной научно-практической конференции, Курск, 30 декабря 2022 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 186-189.

10. Кончин, В. А. Результаты исследования износостойкости плазменного покрытия из твердосплавного порошкового материала / В. А. Кончин // Современные материалы, техника и технологии. – 2023. – № 2(47). – С. 30-32.

11. Кончин, В. А. Исследование микротвердости титановольфрамового сплава, спеченного из электроэрозионных порошков, полученных в керосине осветлительном / В. А. Кончин // Технологии, машины и оборудование для проектирования, строительства объектов АПК : сборник научных статей Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров, Курск, 15 марта 2023 года. – Курск: Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова, 2023. – С. 130-133.

12. Кончин, В. А. Упрочнение лемеха плуга электродуговой наплавкой спеченным электродом из электроэрозионной шихты / В. А. Кончин, О. С. Серникова, В. И. Серебровский // Современные проблемы и направления развития агроинженерии в России : сборник научных статей 2-й Международной научно-технической конференции, Курск, 28 октября 2022 года. – Курск: Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова, 2022. – С. 93-97.

13. Кончин, В. А. Способы получения композиционных покрытий / В. А. Кончин, О. С. Серникова // Роль аграрной науки в устойчивом развитии АПК : материалы II Международной научно-практической конференции, Курск, 26 мая 2022 года. – Курск: Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова, 2022. – С. 457-462.

14. Кончин, В. А. К вопросу о способе повышения ресурса рабочих органов сельскохозяйственных агрегатов, эксплуатируемых в коррозионно-абразивной среде / В. А. Кончин, О. С. Серникова, Е. В. Агеев // Современные проблемы и направления развития металловедения и термической обработки металлов и сплавов : Сборник научных статей 3-й Международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика А.А. Байкова, Курск, 15 сентября 2022 года / Отв. редактор Е.В. Агеев. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С.

67-70.

15. Гранулометрический и фазовый составы порошка, полученного из вольфрамсодержащих отходов инструментальных материалов электроэрозионным диспергированием в керосине / Агеев Е.В., Агеева Е.В., Воробьев Е.А. // Упрочняющие технологии и покрытия. 2014. № 4 (112). С. 11-14.

16. Кончин, В. А. Определение гранулометрического размера электроэрозионного порошка титано-карбидовой группы, полученного в воде дистиллированной / В. А. Кончин, О. С. Серникова, Е. С. Кучерявенко // Современные материалы, техника и технология : сборник научных статей 12-й Международной научно-практической конференции, Курск, 30 декабря 2022 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 193-196.

17. Кончин, В. А. Оптимизация состава наплавляемых порошковых композиций с целью улучшения качества плазменных покрытий стрелчатых лап культиватора / В. А. Кончин // Современные материалы, техника и технологии. – 2023. – № 4(49). – С. 69-78.

18. Composition, structure and properties of hard-alloy powders obtained by electrodispersion of T5K10 alloy in water / Ageev E.V., Ageeva A.E. // Metallurgist. 2022.

19. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.

20. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.